

РАЗДЕЛ 4

Гражданское право; гражданско-процессуальное право;
предпринимательское право; семейное право; налоговое право;
бюджетное право; земельное право; нотариальное право;
хозяйственное право

УДК 347.764

DOI

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДНР, КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права;

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы страхования гражданско-правовой ответственности в переходный период в ДНР. Следует отметить, что социально-экономическая значимость и выполнение обязательств по страхованию гражданско-правовой ответственности владельца, предполагает дальнейшее совершенствование системы обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и создание эффективного механизма реализации удовлетворения социально-экономических потребностей, общественной жизни и государства

Ключевые слова: страхование, гражданско-правовая ответственность, государство, граждане, транспортные средства

PROBLEM ISSUES OF CIVIL LIABILITY INSURANCE IN THE DPR AS A CIVIL LEGAL INSTITUTION

MAVLIKHANOVA R.V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law;

**KRIUCHKOVA K.A.,
Senior Lecturer of the Department of
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration »,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with the issues of civil liability insurance in the transitional period in the DPR. It should be noted that the socio-economic significance and fulfillment of obligations for insurance of civil liability of the owner, for this type of insurance, involves further improvement of the system of compulsory insurance of civil liability of the owner of the vehicle and the creation of an effective mechanism for the implementation of the satisfaction of socio-economic needs, public life and the state

Keywords: *insurance, civil liability, state, citizens, vehicles*

Постановка задачи. В данном исследовании необходимо рассмотреть теоретические основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также проанализировать источники правового регулирования правоотношений по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проанализировать и внести предложения по совершенствованию законодательства в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло свое отражение в трудах многих ученых, таких как: Г.Э. Берсункаев, В.С. Белых, С.И. Виниченко, В.И. Серебровский, Л.В. Шапошникова, И.А. Цинделиани.

Актуальность. В условиях развития общественных отношений в первую очередь возрастает роль страхования в жизни общества, а также развития отечественного страхового рынка. Для успешного функционирования страхового рынка нужно создать эффективную систему государственного регулирования страховой деятельности и осуществить совершенствование нормативно-правовой базы в сфере страхового дела.

Цель статьи. Провести исследование правовых основ обязательного страхования ответственности в первую очередь перед третьими лицами, владельцами транспортных средств с целью более подробного изучения нормативных правовых актов в переходный период Донецкой Народной Республики, затрагивающих вопросы страхования.

Изложение основного материала исследования. Страхование гражданской ответственности – это, прежде всего, возможность

застраховать гражданско-правовую ответственность перед лицами, которым может быть причинен вред по вине другого гражданина при эксплуатации имущества.

Страхование покрывает гражданско-правовую ответственность, связанную с возникновением вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в результате случаев, наступивших невольно по вине лица, ответственность которого застрахована.

Страхование ответственности является относительно молодой отраслью страхования, насчитывающей немногим более 100 лет. Развитие страхования ответственности идет наравне с техническим прогрессом и поддерживается различными законами и подзаконными актами, так как затрагивает все сферы жизни граждан. Суть страхования ответственности заключается в том, что страховщик берет на себя обязательство возместить ущерб, причиненный застрахованным третьему лицу или группе лиц. Эта отрасль имеет большое значение как для застрахованного, так и для потерпевшего. Если застрахованный причинил кому-то ущерб, то его оплачивает страховая компания, но не сам застрахованный. Иногда причиненный ущерб может составить значительную сумму и при отсутствии надлежащей страховки привести к ухудшению материального положения гражданина. С другой стороны, страхование гражданской ответственности увеличивает шансы потерпевшего, ибо при наличии страховки у лица, причинившего ущерб, потерпевший быстро получит компенсацию от страховой компании.

Для осуществления страхования граждане заключают договоры имущественного или личного страхования с соответствующей страховой организацией на территории своего государства. Если законом установлена обязанность страховать жизнь, здоровье, имущество, гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц, то страхование осуществляется с помощью заключения договоров [3].

Страховщики не обязаны заключать договоры страхования на условиях, предложенных страхователем. В некоторых случаях закон может устанавливать обязательное страхование жизни, здоровья и имущества граждан за счет бюджета (так называемое государственное страхование).

Необходимо исследовать основные нормативно правовые акты, имеющие отношение к ОСАГО, которые образуют совокупность системы регулирования правоотношений в данной области.

Самыми первыми в ряду являются акты гражданского права. К ним относятся Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), гл. 48 ГК РФ «Страхование», которая непосредственно регулирует

страховые отношения, а в частности договоры страхования и их обязательства.

Необходимо также отметить весь раздел III ГК РФ «Общая часть обязательственного права» применяется к порядку заключения договоров ОСАГО. В главе 48 ГК РФ определены возможные формы страхования, прописан порядок осуществления обязательного страхования и ответственность в случае невыполнения обязательного страхования. Устанавливаются основные требования к страховой организации, а также принцип взаимоотношений сторон в договоре страхования, права и обязанности страхователя, страховщика и иных лиц, которые участвуют в страховании; условия к форме договора страхования и описание его существенных условий [1].

Следующим не мало важным в ряду нормативных актов следует Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 05.04.2002 № 40-ФЗ (далее по тексту – Закон об ОСАГО), регламентирующий отношения, которые связаны с заключением и исполнением договоров обязательного страхования. В соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального Закона «Об ОСАГО» на территории Российской Федерации запрещено использование транспортных средств, в случае невыполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию гражданской ответственности государственная регистрация этих транспортных средств не производится. Этот закон занимает центральное место в законодательной системе обязательного страхования [2].

К Федеральному Закону «Об ОСАГО» поправки вносились более двадцати раз. Следует отметить, что изменения в этот закон практически всегда носят глобальный характер, т.е. связаны не только с изменением смыслового состава норм закона и их толкования, но и с отменой недействующих норм и тотальным изменением правил заключения договора ОСАГО и применения его на практике [4].

Также к нормативно правовым актам, содержащим правовые нормы непосредственно о контроле за исполнением обязанности по ОСАГО, можно отнести:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Следует отметить, что каждый владелец транспортного средства обязан соблюдать все требования законодательства относительно заключения договора ОСАГО.

На территории Донецкой Народной Республики в переходный период применяется:

– Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики рассматривает вопросы страхования в Главе 50, а в частности вопросы связанные со страхованием имущества, страхованием ответственности по договору, обязательным страхованием, сострахованием, обязательное государственное страхование и т.д.

– Постановление «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» которое включает в себя основные правила страхования транспортного средства, условия уплаты страховой премии, условия оплаты возмещения страховщиком убытков, описывает вопросы связанные со спорами по обязательному страхованию гражданской ответственности транспортных средств.

Стоит отметить, что на территории Донецкой Народной Республики одна «Страховая компания «ХАТХОР», что кардинально отличается от количества страховых компаний в РФ. Преимущество данной страховой компании в том, что у нее нет конкурентов.

Данная страховая компания была зарегистрирована Центральным Республиканским Банком 28 февраля 2020 года в качестве некредитной финансовой организации. 21 апреля 2020 года компания получила лицензию на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Как следует из положений закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, этот вид страхования был введен в качестве специальной социальной меры с целью образования финансовых гарантий возмещения вреда владельцам автомобилей[5].

Развитие и становление данного правового института связано с осознанием обществом необходимости надежной защиты своих экономических интересов с целью минимизации возможных потерь и обеспечения стабильного финансового положения.

Страхование гражданско-правовой ответственности, в первую очередь, защищает застрахованных или других застрахованных лиц от расходов на возмещение убытков, причиненных другим лицам, и, во-вторых, гарантирует потерпевшим возмещение причиненных убытков. В большинстве случаев получателем страховой выплаты по данному страхованию (выгодоприобретателем) является потерпевший, который часто выступает третьим лицом. При определенных обстоятельствах

лицо, которое может причинить вред другим, должно участвовать в заключении договора страхования гражданской ответственности.

Государство вправе требовать от потенциальных правонарушителей заключения договоров страхования ответственности с целью защиты интересов потерпевших. Это гарантирует возмещение причиненного ущерба вне зависимости от возможности и желания лица, причинившего ущерб, возместить данный ущерб. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств включает в себя распределение негативных последствий, которые связанные с рисками гражданской ответственности, на всех законных владельцев транспортных средств. Он основан на принципе обязательного страхования и всегда гарантирует возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего.

Закон ОСАГО представляет собой механизм правового регулирования гражданско-правового оборота собственности, который гарантирует защиту экономических, социальных интересов участников дорожного движения от рисков дорожно-транспортных происшествий и непосредственно их последствий. Предусмотрено обязательное страхование рисков гражданской ответственности владельцев автомобилей, поскольку Конституция требует особой защиты неотъемлемых интересов, имеющих значение для всего общества, таких как жизнь и здоровье людей, а также защита их имущества.

Законодатель выполняет одну из главных функций Российской Федерации как социально-правового государства, возлагая на владельцев транспортных средств обязанность по страхованию риска их гражданско-правовой ответственности в пользу лиц, которые могут быть затронуты их действиями. При этом законодательством предусмотрена возможность возмещения ущерба потерпевшему, независимо от экономического положения правонарушителя, в пределах, которые установлены законом. Это необходимо для защиты прав потерпевших и соответствует актуальному уровню развития количественных и технических показателей транспортных средств, значительно повысивших их общественную опасность. Без надлежащего механизма защиты прав потерпевших это все не было бы в достаточной степени гарантировано государством и законодательством [6].

Стоит отметить, что принципы всеобщности и обязательности лежат в основе страхования автогражданской ответственности в виде обязательного вида страхования. Владельцы транспортных средств не могут нести обязанность по страхованию своей гражданской ответственности за использование их транспорта непосредственно на территории Российской Федерации. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей имеет большое значение в настоящее время, поскольку в современном обществе

транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни граждан и гарантирует возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств характеризуется отличительными признаками. Такими как: условия страхования определяются непосредственно нормативно правовыми актами, но не договорами; все существенные условия устанавливает государство; данные нормы гражданско-правовой ответственности носят принудительный характер и выступают в первую очередь обязанностью, а не правом гражданина; нормы направлены на защиту интересов страховщика, а также лица, которое выступает в качестве выгодоприобретателя; осуществляется путем заключения только договора страхования

ОСАГО занимает важное место в преодолении негативных последствий дорожно-транспортных происшествий как способ защиты имущественных интересов лиц, которые подвергаются риску, по факультативному (возможному) характеру. Кроме того, из-за дорожно-транспортных происшествий пострадавшие чаще всего нуждаются в оказании первой помощи, а также длительной реабилитации, поэтому такие виды страхования, как страхование гражданской ответственности автовладельцев, направлены в первую очередь на защиту прав и интересов граждан. Также на необходимость страхования влияет то, что владельцы транспортных средств выплачивают денежные компенсации третьим лицам в случае получения травм, либо же летального исхода пострадавших, а также повреждения, уничтожения их имущества [7].

Выводы по данному исследованию. Таким образом, страхование гражданско-правовой ответственности необходимо прежде всего в целях безопасности граждан. Проявляется это в сохранении жизни и здоровья граждан, а также их имущества. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республики одна страховая компания, (как отмечалось ранее) что имеет большое значение и непосредственно главное отличие от страховых компаний в Российской Федерации. Благодаря тому, что страховая компания одна у нее полностью отсутствуют конкуренты.

Также стоит отметить, что благодаря законодательству о страховании граждане могут ознакомиться и знать свои права в случае страхового случая, это существенно облегчает задачу страховым компаниям.

Говоря о пробелах в законодательном регулировании обязательного страхования гражданской ответственности, следует отметить, что не разработаны четкие критерии определения причиненного вреда. В таких ситуациях часто возникают споры между

пострадавшей стороной и страховщиком. Во избежание подобных ситуаций необходимо установить четкие критерии определения вреда, который причинен потерпевшему.

Обязательно требует решения вопрос о расторжении договора обязательного страхования гражданской ответственности и возврате страховой премии. При заключении договора страхования также могут возникнуть проблемы, связанные с определением территории преимущественного использования транспортного средства.

Основной задачей страхования гражданско-правовой ответственности является защита имущественных интересов физических и юридических лиц от возможных причин вреда в данной отрасли страхования наряду со страховщиком и страхователем. Третьим лицом в отношениях может быть любое третье лицо, прямо не указанное заранее, которое по закону либо по решению суда производит соответствующее возмещение вреда, причиненного материальному состоянию, имуществу или здоровью.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации принят Постановлением Государственной Думы Российской Федерации 21 октября 1994 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 25.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Закон Российской Федерации принят Постановлением Государственной Думы Российской Федерации 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ. Официальный текст: приводится по состоянию на 28.12.2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/

3. Белова В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. В 2 т. – Т. 1. – М.: Юрайт, 2017. – 486 с.

4. Долинская В. В. Гражданское право. Основные положения. Учебное пособие / В.В. Долинская М.: Проспект, 2017. 112 с.

5. Недорезов В. С. Гражданско-правовое регулирование страховых отношений: автореф. дис. канд. юр. наук. М., 2019 г.

6. Рамзаев. П.М. Гражданское право России. Практикум. Часть 2 / Под редакцией П.В. Рамзаева. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 248 с.

7. Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса / Л.В.Саенко, Л.Г.Щербакова-М.: Юрайт, 2019. 266 с.